

QORAQALPOQ XALQINING MADANIY HAYOTIDA TASAVVUF TA'LIMOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7464583>

M.J.Atamuratova

Nukus DPI tayanch doktorant

Annotatsiya: *Maqolada tasavvuf ta'limotining qoraqalpoq xalqining ma'naviy-madaniy hayotiga ta'siri masalalari ko'rib chiqiladi. Qoraqalpoqlarning XVIII-XIX asrlardagi ijtimoiy-madaniy tarixi Yasavviya, Naqshbandiya tariqati shayxlari faoliyati bilan bog'liq. Qoraqalpaq adabiyotining vakillari Berdaq, Ajiniyoz va boshqa shoirlar tasavvufdan oziqlanib, uning insonparvarlik va haqsevarlik g'oyalaridan ruhlanib oz asarlarida tasavvuf go'yalarini yanada rivojlantirgan.*

Kalit so'zlar: *Islom tasavvuf, eshon, tariqat, qoraqalpoq, Berdaq, Ajiniyoz.*

Tasavvuf ta'limoti VIII asrning oqiri IX asrning boshlarida avvaliga Eron, Iroq va Arabiston yarim oroli hududlarida zuhd – tarkidunyochilik shaklida vujudga kelib, qisqa fursat ichida butun Islom olami bo'ylab keng tarqalib, Musulmon Sharq mamlakatlarining ma'naviy-madaniy va ijtimoiy-siyosiy hayoti rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Hozirgi kunda tasavvuf ta'limotiga va uning dunyo xalqlarining ijtimoiy-madaniy hayotidagi o'rniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sharqshunos va islomshunos olimlar tasavvuf ta'limotin o'rganishga katta hissa qo'shdilar. O'rta asrlarda so'fiylikni har tomonlama o'rganish Markaziy Osiyo xalqlarining ma'naviy rivojlanishni to'lig'iroq va anig'iroq tasavvur qilish imkoniyatini beradi.

Tasavvuf ta'limotining umumiy muammolarini, uning shakllanishi va evolyutsiyasi, xalqlarning ma'naviy va ijtimoiy-madaniy hayotiga ta'sirini o'rganishga mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarida katta e'tibor berilgan: I. Xaqqulov, N.Komilov, A.Muxammedxo'jaev, M.Rahobov, O.Usmon, R.Shodiev, E.Karimov, DJ.Trimingem, E.Bertels, G.Kerimov, A. Knish, P.Petrushevskiy, O.Akimushkin, M.Stepanyants, A.Hismatulin, V. Jukovskiy, I.Nosirov, M.Nikolson, L.Massignon, K.G'ani va boshqalar.

Shu bilan birga, Markaziy Osiyo xalqlari shu jumladan qoraqalpoq xalqining tarixidagi so'fiylik mavzusi tarixiy, falsafiy va madaniy nuqtai nazardan kam o'rganilgan mavzu bo'lib qolmoqda. Qoraqalpog'istonda so'fiylik tarixiga oid yozma manbalar juda kam.

Tarixchi M.Karlibaev Orolbo'yi mintaqasida Islom dinining tarqalishi, xalqlarning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy hayotidagi o'rnini o'rganish bo'yisha ilimiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

Tadqiqotchi A. Idrisov Urganchli Sufiy Oллоhyar Al-Mahzunning “Riyod-az-zakirin” asarining qo'lyozmasini topgan. Ushbu asarda Amudaryoning quyi

oqimlarida yashab o'tgan Naqshbandiya ta'limotining vakillari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Moverannahrga islom dinining tarqalishi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, VII asr oxiri - VIII boshiga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo mintaqasida islom dinining yoyilishida tasavvuf so'fiylari katta rol o'ynadi.

Qoraqalpoqlarning XVIII-XIX asrlardagi ijtimoiy-madaniy tarixi Yasavviy, Naqshbandiy shayxlari faoliyati bilan bog'liq bolgan. Qoraqalpoqlarning ijtimoiy-siyosiy hayotida so'fiy rahbarlar muhim rol o'ynagan. Ular nafaqat odamlarga hayrli ishlarni o'rgatgan, balki xalqimizning ma'naviyatini oshirishga ham katta hissa qoshti.

XIX-asrning boshlarida qoraqalpoqlar orasida so'fiy eshonlarning roli oshdi. "Eshon" so'zi shayx, murshid, ustaz, pir ma'nosida ishlatiladi. Ular so'fiylik tariqatlarining ma'naviy rahbarlari va muridlarga ustozlik qilish huquqiga ega insonlar. Boshqa bir taqminga ko'ra, bu so'z fors tilidan kelib chiqqan va "ular" deb tarjima qilingan. O'rta asrlarda "ular" so'zi so'fiy tariqatlari rahbarlari va oqsoqollariga murojaat qilishda ishlatilgan. Ko'plik olmoshi "ular" oddiy odamlar tomonidan yuqori tabaqadagi shaxslarga nisbatan hurmatli shaklida ishlatilgan. [1.206].

Buxoro, Xiva madrasalarida tahsil olib kelgan qoraqalpoq eshonlari o'z maktablarini, musulmon ilmiga asoslangan madrasalarni qurdilar. Qoraqalpoqlar yoshligidanoq boshlang'ich maktablarda arab yozuvi va alifbosi asosida o'qitilgan. Maktablarda bolalar Sharq allomalari Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, So'fi Olloyor, Navoiy, Fizuliy, Maqtumqili va boshqalarning asarlarini o'rgandilar. [5.76.]

XVIII asrning oqiri -XIX asrning boshida Qoraqalpoq diyorida Naqshbandiya tariqatining vakillari Imom ishon, Qutlixoja ishon, Aimbet ishon, Nogay ishon, Suyun ishon va boshqalar tasavvuf ta'limotining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shgan.

Yoshligida Buxoro madrasalaridan birida Xalifa Niyozquli qo'lida ilm o'rgangan Imom ishon o'z davrida Buxoro madrasalarini bitirgan 4 ta naqshbandiya tariqati shayxlaridan biri bo'lgan[5.75.]. U o'qishini tugatganidan so'ng, yurtiga kelib madrasa bunyod etadi va umrining qolgan qismini shu madrasada talabalarga ilm o'rgatish bilan o'tkazadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, XIX-asr oxirida Amudaryo bo'limining faqat Chimboy uchastkasida musulmon maktablari soni 600 dan oshdi va 20 dan ortiq madrasalar bolgan [4: 84.] .

XVIII asrgacha Yassaviy g'oyalari Qoraqalpoqlar orasida keng tarqalgan. Ahmad Yassaviy va uning shogirdi Sulaymon Boqirg'oniy (Hakim ota) she'rlari xalq orasida juda mashhur bo'lgan. Qoraqalpaq adabiyotining vakillari Berdaq, Ajiniyoz va boshqa shoirlar Ahmad Yassaviy va Sulaymon Boqirg'oniy (Hakim ota) hikmatlarini teran o'rganip oz asarlarida ularning falsafiy fikrlarini yanada rivojlantirgan.

Qoraqalpoq xalqining buyuk shoiri Berdaq (1827-1900) Sharq xalqlari falsafasini, Shayx Xoja Ahmet Yassaviy hikmatlarini, islom olamining mashhur allomalarni, Sulaymon Boqirg'oniy hazratlarining kitoblarini, So'fi Olloyor asarlarini yod olgan. Ma'lumki, Berdaq pirga qol berib, so'fiylik yo'lini tutgan. Binobarin, bu

ta'limot shoirning dunyoqarashining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatganligi shubhasiz. Berdaq shoir Qoraqum eshon madrasasida tahsil olgan. Bu haqida u o'zining "Umrin" qoshig'ida shunday yozadi:

Nola ettim bir Xudoga,
Madrasa izlab bormaga
Ilmu fanni o'rganmoqqa

Talaban bo'lgan kunlarim [3: 48.].

Berdaqning ko'p asarlaridagi she'r qatorlarining ma'nosi Xo'ja Axmad Yassaviy hikmatlariga o'qshab ketadi. Masalan: "Izlar edim" she'rida birlamchi yaratuvchi Xudo deb hisoblaydi. Insonning yaratilishi to'g'risida Berdaq "Xorazm" dostonida "tuproqtan yaratdi inson, an'a berdi jism ila jon" deb ta'kidlab ko'rsatadi. Ushbu fikrlar tasavvuf falsafasiga to'g'ri keladi.

Tasavvufning falsafiy asoslarini yaratgan Ibn Arabiy tomonidan ilgari surilgan "Komil inson" ta'limotiga asoslangan ijtimoiy-falsafiy fikr an'analari qoraqalpoq adabiyotiga ham kirib keldi.

Tasavvufning maqsadi dunyoviy shov-shuvlardan holi, tabiatidagi salbiy sifatlardan yuqori ko'tarila olgan "komil inson"ni tarbiyalashdan iborat.

Shoir Berdaqning komil inson haqidagi g'oyalari, kechinmalari uning deyarli barcha badiiy asarlarida ayniqsa, "Amangeldi", "Ernazar biy", "Oydos bobo", "Xalq uchun", "Menga zurur", "O'g'lim" she'rlari va boshqa ko'plab asarlarida uchraydi. Berdaq dunyoning yaratuvchisi yagona Alloh ekanligiga ishonadi va o'zini "Rasulning ummati va Allohning bandasi" deb tan oladi. U deyarli barcha asarlarini "Berdimurot haqning quli" degan so'zlar bilan yakunlaydi.

Ajiniyoz Qo'sibay-og'li (1824-1878), Xivadagi Sherg'ozixon madrasasida tahsil olgan. Ajiniyoz ishq lirikasida ilohiy ishqni ramziy obrazlar namunasi sifatida kuylaydi. Bu usul tasavvuf she'riyatida eng keng tarqalgan usullardan biridir. Ajiniyoz shoirning "Chiqti jon", "Ey nozalimlar", "Bir pariy", "Bir janon", "Sawdigim" va boshqa qator she'rlarini sufiylik she'riyatning badiiy oshiqlik an'anasini hisobga olib yozganligini ko'ramiz. [2: 113.] She'rlarida dunyoviy ishq emas, balki ilohiy ishq aytiladi.

Xulosa qilib aytganda, tasavvuf ta'limotining qoraqalpoq xalqining ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy hayotidagi o'rni uzoq tarixga ega. Shu vaqt ichida u qoraqalpoqlarning hayotining barcha sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Qoraqalpoqlar orasida islom dini XX asrga qadar so'fiylar faoliyati orqali tarqatildi. Xalq orasida tasavvuf g'oyalarining keng tarqalishi, haqiqatan ham ularning halol hayot ustuvorliklarini, adolat, tenglik va eng muhimi butun bir axloqiy tushunchalar qatlamini targ'ib qilganliklari bilan bog'liq.

Adabiyotlar:

1. Abdulgafarov S. Musulmanskie ishanы // Ostroumov N.P. Sarti. Ch.1. Tashkent, 1908. S. 206.
2. Ajiniyoz. Tanlangan asarlar. N., «Qoraqalpoqston». 1994. S.113

3. Berdaq. Tanlangan asarlar. N., «Qoraqalpoqston». 1997.S.48
4. Karlibaev. M. Medrese v Karakalpakii v XIX –XX vekov. N., «Bilim». 2002. 84 s
5. Karlibaev. M. Na dvukh irshadakh Nisbatnomai Khvadhagon Nakshbandiya. Byulleten' MITSAI YUNESKO. Samarkand. 2018. №27. PP. 61-79
6. Xamidov. H. Shıǵıs tillerinde jazba derekler hám XIX ásirdegi qaraqalpaq shayırları. N., «Bilim».1991

